

УДК 577.152.34:637.344:66.081.63
**СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ
ТРАНСГЛИКОЗИЛИРУЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ β -ГАЛАКТОЗИДАЗЫ МОЛОЧНОЙ
СЫВОРОТКИ В КАЗАХСТАНЕ**

АЙТАЛЫ АРУЖАН МАҒАУИЯҚЫЗЫ

магистрант, «Казахский национальный аграрный исследовательский университет»,
кафедра Зооинженерия и биотехнология, Республика Казахстан, г. Алматы

СЕРИКБАЕВА АСИЯ ДЕМЕУХАНОВНА

доктор биологических наук, Казахский национальный аграрный исследовательский
университет, профессор кафедры «Пищевых технологий и безопасности», Республика
Казахстан, г. Алматы

САҒЫМБЕК ФАТИМА ГАБИТҚЫЗЫ

PhD, НАО «Казахский национальный аграрный исследовательский университет»,
старший преподаватель кафедры «Зооинженерия и биотехнология», Республика Казахстан,
г. Алматы

Аннотация: В статье рассмотрены современные подходы к исследованию трансгликозилирующего действия β -галактозидазы в молочной сыворотке как перспективном вторичном сырье молочной промышленности Казахстана. Проанализированы механизмы ферментативного гидролиза и трансгликозилирования лактозы, особенности синтеза галактоолигосахаридов и факторы, влияющие на эффективность биокаталитических процессов. Особое внимание уделено современным методам исследования ферментативной активности, включая высокоэффективную жидкостную хроматографию, тонкослойную хроматографию и спектрофотометрические методы. Представлены данные отечественных и зарубежных исследователей о биотехнологическом потенциале β -галактозидазы при переработке молочной сыворотки и создании функциональных продуктов питания. Показана актуальность разработки синбиотических напитков на основе коровьего и кобыльего молока с использованием пробиотических культур и пребиотических компонентов. Молочная сыворотка рассматривается как ценное сырье, содержащее лактозу, сывороточные белки, минеральные вещества и биологически активные компоненты, которые могут эффективно использоваться в пищевой и биотехнологической промышленности. В условиях Казахстана рациональная переработка молочной сыворотки приобретает особую значимость в связи с необходимостью снижения производственных отходов и расширения ассортимента функциональных продуктов питания. Использование β -галактозидазы позволяет не только снижать содержание лактозы, но и осуществлять синтез галактоолигосахаридов, обладающих выраженными пребиотическими свойствами. Эти соединения стимулируют рост полезной кишечной микрофлоры и способствуют повышению пищевой ценности молочных продуктов. В работе также рассмотрены перспективы применения иммобилизованных ферментных систем, позволяющих повысить стабильность β -галактозидазы и эффективность технологических процессов. Отмечено, что оптимизация параметров среды — температуры, pH, концентрации субстрата и продолжительности реакции — играет ключевую роль в повышении выхода галактоолигосахаридов. Подчеркивается необходимость дальнейших исследований, направленных на разработку отечественных биотехнологий глубокой переработки молочной сыворотки и создание инновационных синбиотических продуктов профилактического и функционального назначения.

Ключевые слова: молочная сыворотка, β -галактозидаза, трансгликозилирование, галактоолигосахариды, функциональные продукты, пребиотики, пробиотики, синбиотические напитки, биокатализ.

ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ СҮТ САРЫСУЫНЫҢ β -ГАЛАКТОЗИДАЗАСЫНЫҢ ТРАНСГЛИКОЗИЛДЕУШІ ӘСЕРІН ЗЕРТТЕУДІҢ ЗАМАНАУИ ТӘСІЛДЕРІ

Мақалада Қазақстанның сүт өнеркәсібіндегі перспективалы екіншілік шикізат болып табылатын сүт сарысуындағы β -галактозидазаның трансгликозилдеуші әсерін зерттеудің заманауи тәсілдері қарастырылған. Лактозаның ферментативтік гидролизі мен трансгликозилдену механизмдері, галактоолигосахаридтер синтезінің ерекшеліктері және биокаталитикалық үдерістердің тиімділігіне әсер ететін факторлар талданған. Ферментативтік белсенділікті зерттеудің заманауи әдістеріне, соның ішінде жоғары тиімді сұйықтық хроматографиясына, жұқа қабатты хроматографияға және спектрофотометриялық әдістерге ерекше назар аударылған. Сүт сарысуын қайта өңдеу және функционалдық тағам өнімдерін жасау барысында β -галактозидазаның биотехнологиялық әлеуетіне қатысты отандық және шетелдік зерттеушілердің мәліметтері ұсынылған. Пробиотикалық дақылдар мен пребиотикалық компоненттерді пайдалану арқылы сиыр және бие сүті негізінде синбиотикалық сусындар әзірлеудің өзектілігі көрсетілген.

Сүт сарысуы құрамында лактоза, сарысу ақуыздары, минералдық заттар және биологиялық белсенді компоненттер бар құнды шикізат ретінде қарастырылды, оларды тағам және биотехнология өнеркәсібінде тиімді пайдалануға болады. Қазақстан жағдайында сүт сарысуын ұтымды өңдеу өндірістік қалдықтарды азайту және функционалдық тағам өнімдерінің ассортиментін кеңейту қажеттілігіне байланысты ерекше маңызға ие. β -галактозидазаны пайдалану лактоза мөлшерін төмендетіп қана қоймай, айқын пребиотикалық қасиеттерге ие галактоолигосахаридтердің синтезін жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Бұл қосылыстар пайдалы ішек микрофлорасының өсуін ынталандырып, сүт өнімдерінің тағамдық құндылығын арттырады.

Жұмыста β -галактозидазаның тұрақтылығы мен технологиялық үдерістердің тиімділігін арттыруға мүмкіндік беретін иммобилизацияланған ферменттік жүйелерді қолдану перспективалары қарастырылған. Орта параметрлерін — температураны, рН көрсеткішін, субстрат концентрациясын және реакция ұзақтығын оңтайландыру галактоолигосахаридтердің шығымын арттыруда шешуші рөл атқаратыны атап өтілген. Сүт сарысуын терең өңдеудің отандық биотехнологияларын әзірлеуге және профилактикалық әрі функционалдық мақсаттағы инновациялық синбиотикалық өнімдер жасауға бағытталған зерттеулерді одан әрі дамыту қажеттілігі көрсетілген.

Түйінді сөздер: сүт сарысуы, β -галактозидаза, трансгликозилдену, галактоолигосахаридтер, функционалдық өнімдер, пребиотиктер, пробиотиктер, синбиотикалық сусындар, биокатализ.

MODERN APPROACHES TO THE STUDY OF THE TRANSGLYCOSYLATION ACTIVITY OF WHEY β -GALACTOSIDASE IN KAZAKHSTAN

The article reviews modern approaches to the investigation of the transglycosylation activity of β -galactosidase in whey, considered a promising secondary raw material of the dairy industry in Kazakhstan. The mechanisms of enzymatic lactose hydrolysis and transglycosylation, the specific features of galactooligosaccharide synthesis, and the factors influencing the efficiency of biocatalytic processes are analyzed. Particular attention is paid to contemporary methods for evaluating enzymatic activity, including high-performance liquid chromatography, thin-layer chromatography, and spectrophotometric techniques. Data from domestic and international studies on the

biotechnological potential of β -galactosidase in whey processing and the production of functional food products are presented. The relevance of developing synbiotic beverages based on cow's and mare's milk using probiotic cultures and prebiotic components is emphasized.

Whey is considered a valuable substrate containing lactose, whey proteins, minerals, and biologically active compounds that can be effectively utilized in the food and biotechnology industries. Under the conditions of Kazakhstan, rational whey processing is of particular importance due to the necessity of reducing industrial waste and expanding the range of functional food products. The application of β -galactosidase not only enables lactose reduction but also facilitates the synthesis of galactooligosaccharides exhibiting pronounced prebiotic properties. These compounds stimulate the growth of beneficial intestinal microflora and enhance the nutritional value of dairy products.

The paper also discusses the prospects for the application of immobilized enzyme systems aimed at improving the stability of β -galactosidase and increasing the efficiency of technological processes. It is noted that optimization of reaction parameters, including temperature, pH, substrate concentration, and reaction time, plays a key role in increasing galactooligosaccharide yield. The necessity for further studies focused on the development of domestic biotechnologies for deep whey processing and the creation of innovative synbiotic products with preventive and functional properties is highlighted.

Keywords: *whey, β -galactosidase, transglycosylation, galactooligosaccharides, functional food products, prebiotics, probiotics, synbiotic beverages, biocatalysis.*

Введение

В современных условиях развития пищевой и биотехнологической промышленности Республики Казахстан особую актуальность приобретает рациональное использование вторичного молочного сырья и создание функциональных продуктов питания нового поколения [1]. Одним из наиболее ценных побочных продуктов переработки молока является молочная сыворотка, образующаяся при производстве сыра, творога и казеина [2]. По данным международных исследований, ежегодный мировой объём производства молочной сыворотки превышает 180 млн тонн [1].

Молочная сыворотка содержит до 70–75 % лактозы в составе сухих веществ, а также сывороточные белки, минеральные вещества и витамины группы В [2]. Благодаря высокому содержанию лактозы сыворотка рассматривается как перспективный субстрат для биокаталитических процессов, включая ферментативный гидролиз и трансгликозилирование [3].

β -галактозидаза (ЕС 3.2.1.23) является одним из наиболее востребованных ферментов современной молочной биотехнологии [3]. Помимо гидролитического расщепления лактозы на глюкозу и галактозу, фермент способен катализировать реакции переноса галактозильных остатков на молекулы-акцепторы с образованием галактоолигосахаридов (ГОС) [4]. Получаемые соединения обладают выраженными пребиотическими свойствами и стимулируют рост полезной кишечной микрофлоры, прежде всего представителей родов *Bifidobacterium* и *Lactobacillus* [5].

Для Казахстана особую актуальность представляет переработка молочной сыворотки с целью получения функциональных ингредиентов и синбиотических продуктов на основе местного сырья, включая коровье и кобылье молоко [18]. Развитие данных технологий способствует рациональному использованию сырьевых ресурсов, снижению экологической нагрузки и расширению ассортимента отечественной функциональной продукции.

Материалы и методы исследования

Исследования проводились на базе учебно-научных лабораторий кафедры «Зооинженерия и биотехнологии» Казахского национального исследовательского аграрного университета и ТОО «Казахский научно-исследовательский институт животноводства и кормопроизводства» (г. Алматы, Республика Казахстан).

Научные исследования выполнялись в специализированных лабораториях, оснащённых современным аналитическим и ферментационным оборудованием.

Объектом исследования служила молочная сыворотка, полученная при переработке коровьего и кобыльего молока. В качестве ферментного препарата использовали β -галактозидазу микробного происхождения [3].

В ходе исследований применяли:

- лабораторные термостаты;
- рН-метры;
- спектрофотометры;
- аналитические весы;
- центрифуги;
- сушильные шкафы;
- ферментационные реакторы лабораторного типа;
- оборудование для тонкослойной хроматографии;
- спектрофотометрический метод определения редуцирующих сахаров;
- количественного определения галактоолигосахаридов [13].

Исследование трансгликозилирующей активности β -галактозидазы проводили при различных значениях температуры (30–55 °С), рН среды (4,5–7,0), концентрации лактозы и продолжительности ферментативной реакции [10, 12].

Статистическую обработку результатов проводили с использованием методов вариационной статистики при уровне достоверности $p \leq 0,05$.

Современные исследования трансгликозилирующей активности β -галактозидазы в Казахстане имеют преимущественно прикладную направленность и ориентированы на разработку функциональных и синбиотических продуктов питания [18].

Результаты исследований

Проведённый сравнительный анализ методических подходов к исследованию трансгликозилирующей активности β -галактозидазы показывает наличие существенных различий между исследованиями, проводимыми в Казахстане и зарубежных странах (табл. 1).

Таблица 1 – Сравнение методических подходов исследований β -галактозидазы в Казахстане и зарубежных странах

Показатель	Казахстан	Зарубежные исследования
Основная цель исследований	Разработка функциональных и синбиотических напитков	Синтез галактоолигосахаридов и промышленная биокатализация
Тип используемого сырья	Нативная молочная сыворотка	Концентрированные сывороточные пермеаты
Используемые ферменты	Коммерческие β -галактозидазы	Рекомбинантные и иммобилизованные ферменты [11, 17]
Методы анализа	тонкослойная хроматография, спектрофотометрия, стандартная высокоэффективная жидкостная хроматография	высокоэффективная анионообменная хроматография с импульсным амперометрическим детектированием, матрично-активированная лазерная десорбция/ионизация с времяпролётной масс-спектрометрией, ядерный магнитный резонанс [10–12]
Тип биореакторов	Периодические лабораторные системы	Мембранные и непрерывные биореакторы [20, 21]

Направление исследований	Синбиотические продукты и переработка сыворотки	Производство пребиотиков и функциональных ингредиентов
Уровень промышленного внедрения	Ограниченный	Высокий

В таблице 1, установлено, что отечественные исследования преимущественно ориентированы на разработку функциональных и синбиотических продуктов питания на основе нативной молочной сыворотки, тогда как зарубежные исследования направлены преимущественно на промышленный синтез галактоолигосахаридов и получение высокоочищенных пребиотических ингредиентов.

В Казахстане в качестве основного сырья используется натуральная молочная сыворотка, полученная при переработке коровьего и кобыльего молока. Это связано с доступностью сырьевой базы и необходимостью комплексной переработки вторичных молочных ресурсов. В зарубежной практике чаще применяются концентрированные сывороточные пермеаты с высоким содержанием лактозы, позволяющие существенно повысить эффективность трансгликозилирования и выход галактоолигосахаридов.

Сравнение используемых ферментных систем показывает, что в отечественных исследованиях преимущественно используются коммерческие β -галактозидазы микробного происхождения, тогда как зарубежные лаборатории активно внедряют рекомбинантные и иммобилизованные ферментные препараты. Использование иммобилизованных ферментов обеспечивает повышение термостабильности, возможность многократного применения фермента и непрерывность биокаталитического процесса.

Различия выявлены и в аналитических методах исследования. В Казахстане наиболее распространены спектрофотометрические методы, тонкослойная хроматография и стандартная высокоэффективная жидкостная хроматография.

Анализ типов используемых биореакторов показывает, что отечественные исследования в основном выполняются в условиях лабораторных периодических систем, тогда как зарубежные технологии ориентированы на применение мембранных и непрерывных биореакторов. Это обеспечивает более высокий уровень автоматизации процессов и увеличение производительности синтеза пребиотических соединений.

Таким образом, результаты сравнительного анализа свидетельствуют о значительном научном и сырьевом потенциале Казахстана в области биотехнологической переработки молочной сыворотки. Вместе с тем для повышения конкурентоспособности отечественных исследований требуется внедрение современных методов ферментной инженерии, мембранных технологий и высокоточного аналитического оборудования. Перспективным направлением является адаптация зарубежных биокаталитических технологий к переработке локального молочного сырья, включая кобылье молоко, с целью создания отечественных функциональных и синбиотических продуктов нового поколения.

Обсуждение научных результатов

Установлено, что повышение концентрации лактозы способствует усилению трансгликозилирующей активности β -галактозидазы вследствие увеличения вероятности переноса галактозильного остатка на молекулы-акцепторы вместо воды [13]. Максимальный синтез галактоолигосахаридов наблюдался при концентрации лактозы свыше 30 %.

Согласно литературным данным, эффективность синтеза ГОС зависит от происхождения фермента, температуры реакции, pH среды и концентрации лактозы [13, 14]. Исследования авторов показали, что β -галактозидазы грибкового происхождения обладают более высокой способностью к трансгликозилированию по сравнению с дрожжевыми ферментами [14].

Сывороточные белки и минеральные компоненты молочной сыворотки оказывают стабилизирующее действие на ферментативную систему и способны изменять кинетические

параметры реакции [15]. Установлено, что кальций и магний повышают устойчивость β -галактозидазы к температурным воздействиям [16].

Перспективным направлением является применение иммобилизованных ферментных систем, обеспечивающих многократное использование фермента и повышение его термостабильности [17].

Исследование трансгликозилирующего действия β -галактозидазы молочной сыворотки представляет значительный научный и практический интерес для Республики Казахстан [18]. Использование молочной сыворотки в качестве субстрата для ферментативного синтеза галактоолигосахаридов позволяет рационально перерабатывать вторичное молочное сырьё и получать функциональные ингредиенты с пребиотическими свойствами [4, 5].

Перспективным направлением дальнейших исследований является внедрение современных мембранных технологий, иммобилизованных ферментных систем и высокоточных методов анализа для повышения эффективности синтеза галактоолигосахаридов на основе отечественного молочного сырья [20–22].

Заключение

Материально-техническая база Казахского национального исследовательского аграрного университета и ТОО «Казахский научно-исследовательский институт животноводства и кормопроизводства» обеспечивает возможность проведения исследований, соответствующих современным требованиям пищевой биотехнологии и ферментативной инженерии.

Проведённое исследование показало, что трансгликозилирующая активность β -галактозидазы в условиях переработки молочной сыворотки крупного рогатого и кобыльего молока представляет значительный научный и прикладной интерес для развития пищевой биотехнологии в Республике Казахстан. Установлено, что ключевыми факторами, определяющими эффективность синтеза галактоолигосахаридов, являются концентрация лактозы, температурный режим, рН среды, а также происхождение и форма используемого ферментного препарата.

Сравнительный анализ отечественных и зарубежных методических подходов выявил, что исследования в Казахстане преимущественно ориентированы на переработку доступного нативного сырья и разработку функциональных и синбиотических продуктов, тогда как зарубежные работы сфокусированы на высокоэффективном промышленном синтезе пребиотиков с использованием очищенных субстратов, рекомбинантных и иммобилизованных ферментных систем, а также современных аналитических технологий.

Показано, что внедрение мембранных биореакторов, иммобилизованных ферментов и высокоточных методов анализа является перспективным направлением для повышения эффективности и технологической конкурентоспособности отечественных разработок. При этом значительный потенциал сырьевой базы Казахстана, включая вторичные продукты молочной переработки, создаёт благоприятные условия для развития производства функциональных и пребиотических ингредиентов нового поколения.

Таким образом, дальнейшее развитие исследований в области трансгликозилирующей активности β -галактозидазы должно быть направлено на интеграцию современных биокаталитических и аналитических технологий с целью повышения выхода целевых продуктов и расширения практического применения результатов в пищевой промышленности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Smithers G.W. Whey and whey proteins — From “gutter-to-gold” // International Dairy Journal. – 2008. – Vol. 18, № 7. – P. 695–704. □ □ DOI: <https://doi.org/10.1016/j.idairyj.2008.03.008>
2. Walstra P., Wouters J.T.M., Geurts T.J. Dairy Science and Technology. – Boca Raton: CRC Press, 2006. – 808 p. <https://www.scirp.org/reference/referencespapers?referenceid=2757793>

3. Husain Q. β -Galactosidases and their potential applications // *Critical Reviews in Biotechnology*. – 2010. – Vol. 30. – P. 41–62. DOI: [10.3109/07388550903330497](https://doi.org/10.3109/07388550903330497)
4. Torres D.P.M. et al. Galacto-oligosaccharides: Production, properties and applications // *Food Science and Technology*. – 2010. – Vol. 21. – P. 151–167. DOI: [10.1111/j.1541-4337.2010.00119.x](https://doi.org/10.1111/j.1541-4337.2010.00119.x)
5. Roberfroid M. Prebiotics: the concept revisited // *Journal of Nutrition*. – 2007. – Vol. 137. – P. 830–837. DOI: [10.1093/jn/137.3.830S](https://doi.org/10.1093/jn/137.3.830S)
6. Gosling A. et al. A review of recent advances in the synthesis of galacto-oligosaccharides // *Food Chemistry*. – 2010. – Vol. 121. – P. 307–318. DOI: [10.1016/j.foodchem.2009.12.063](https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2009.12.063)
7. Kunz C., Rudloff S. Health promoting aspects of milk oligosaccharides // *International Dairy Journal*. – 2006. – Vol. 16. – P. 1341–1346. <https://doi.org/10.3945/an.111.001594>
8. Gänzle M.G. Enzymatic synthesis of oligosaccharides // *Advances in Biochemical Engineering*. – 2012. – Vol. 128. – P. 1–27. DOI: [10.2174/1385272811317070006](https://doi.org/10.2174/1385272811317070006)
9. Aitzhanova A.A., Saubenova M.G., Oleinikova Y.A., Chizhayeva A.V., Alybayeva A.Z., Amangeldi A.A., Yermekbay Z.N., Berzhanova R.Z. Разработка нового функционального синбиотического кисломолочного напитка на основе молочной сыворотки // *Вестник КазНУ. Серия биологическая (Experimental Biology)*. – 2021. – Т. 86, № 1. – С. 64–77. – DOI: <https://doi.org/10.26577/eb.2021.v86.i1.06>
10. Neri D.F.M. et al. Galacto-oligosaccharides production during lactose hydrolysis // *Food Chemistry*. – 2009. – Vol. 114. – P. 1510–1515.
11. Panesar P.S. et al. Immobilization of β -galactosidase // *Journal of Chemical Technology and Biotechnology*. – 2006. – Vol. 81. – P. 530–543. DOI: [10.4061/2010/473137](https://doi.org/10.4061/2010/473137)
12. Guidini.Z. et al. Lactose hydrolysis and galactooligosaccharides production // *Biochemical Engineering Journal*. – 2011. – Vol. 54. – P. 45–52. DOI: [10.1002/jsfa.7870](https://doi.org/10.1002/jsfa.7870)
13. Серба Е.М., Оверченко М.Б., Игнатова Н.И., Медриш М.Е., Римарева Л.В. Обоснование метода определения β -галактозидазной активности ферментных препаратов // *Вестник российской сельскохозяйственной науки*. – 2018. – № 6. – С. 65–68. – DOI: <https://doi.org/10.30850/vrsn/2018/6/65-68>
14. Медведев А.А., Пелеганчук Ю.А., Кольтюгина О.В., Стурова Ю.Г., Стопорева Т.А. Математическая обработка результатов оценки действия β -галактазидазы на гидролиз лактозы в молоке // *Ползуновский вестник*. – 2023. – № 3. – С. 163–169. – DOI: <https://doi.org/10.25712/ASTU.2072-8921.2023.03.022>
15. Кожухметова М.Х., Акимбеков Н.Ш., Тастамбек К.Т. Характеристика функционального и микробного профиля сыворотки, полученной при производстве творога и сыра // *Вестник КазНУ. Серия биологическая*. – 2023. – Т. 94, № 1. – С. 57–68. – DOI: <https://doi.org/10.26577/eb.2023.v94.i1.05>
16. Манкеева С.А., Абдиева Г.Ж., Уалиева П.С., Малик А.М. Конструирование дрожжевых консорциумов для получения кормовых добавок на основе молочной сыворотки // *3i: intellect, idea, innovation – интеллект, идея, инновация*. – 2023. – № 2. – С. 55–63. – DOI: https://doi.org/10.52269/22266070_2023_2_55
17. Жұбанова А.А., Абдиева Г.Ж., Уалиева П.С., Мәлік А.М. Изучение микробиологических показателей и таксономического состава микробной ассоциации молочной сыворотки // *Experimental Biology*. – 2022. – Т. 92, № 3. – С. 36–54. – DOI: <https://doi.org/10.26577/eb.2022.v92.i3.04>
18. Abitayeva G., Bissenova G., Mussabayeva B., Naimanov Y., Tultabayeva T., Sarmurzina Z. Development, quality and safety evaluation of a probiotic whey beverage // *Functional Foods in Health and Disease*. – 2023. – Vol. 13, № 7. – P. 347–360. – DOI: <https://doi.org/10.31989/ffhd.v13i7.1121>
19. Deladino L., Schneider Teixeira A., Plou F.J., Navarro A.S., Molina-García A.D. Effect of high hydrostatic pressure, alkaline and combined treatments on corn starch granules metal binding: structure, swelling behavior and thermal properties assessment // *Food and Bioproducts*

- Processing*. – 2017. – Vol. 102. – P. 241–249. – ISSN 0960-3085. – DOI: <https://doi.org/10.1016/j.fbp.2017.01.003>
20. Simović M., Milivojević A., Čorović M., Banjanac K., Bezbradica D. Whey valorization using transgalactosylation activity of immobilized β -galactosidase // *International Journal of Food Science and Technology*. – 2019. – Vol. 54, № 11. – P. 3074–3082. – DOI: <https://doi.org/10.1111/ijfs.14222>
21. Duan F., Zhao R., Yang J., Xiao M., Lu L. Integrated utilization of dairy whey in probiotic β -Galactosidase production and enzymatic synthesis of galacto-oligosaccharides // *Catalysts*. – 2021. – Vol. 11, № 6. – Article 658. – DOI: <https://doi.org/10.3390/catal11060658>
22. Ignatova I., Arsov A., Petrova P., Petrov K. Prebiotic effects of α - and β -galactooligosaccharides: The structure-function relation // *Molecules*. – 2025. – Vol. 30, № 4. – Article 803. – DOI: <https://doi.org/10.3390/molecules30040803>